

АРТ-ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ

Хайдарова Маржона Абдусалом кизи
Пардаева Шохсанам Абдугафуровна
Сафаркулова Кумушбиби Бойназар кизи

Студенты Термезского государственного педагогического института
(Термез, Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17680207>

Аннотация: В статье раскрываются арт-технологии, как набор уникальных и инновационных методов, инструментов и форм, используемых в образовательном процессе, которые позволяют учащимся развить свою оригинальность и креативное мышление.

Ключевые слова: педагогические технологии, мотивация, импровизация, изобразительное искусство, музыка, инсталляция, коллаж, видеоролик.

Арт-технологии – это методы, приемы и средства различных видов искусства, которые используются в образовательном процессе с целью развития креативного мышления и повышения функциональной грамотности. Они позволяют ученикам использовать свое воображение для создания новых идей и решения совершенно новых задач, которые ранее были неизвестны.

Новые педагогические технологии применяются не только потому, что требуется, но и для того, чтобы сделать урок интересным и запоминающимся. Они могут быть использованы не только в начальной школе, но и в работе среднего звена.

Уникальность арт-технологий заключается в универсальности их методов. Они помогают ученикам управлять своими эмоциями, развивают интерес к учебе, способствуют успеху в учебе и помогают детям лучше понять себя и окружающих. Учитель, который владеет этими технологиями, может раскрыть творческий потенциал каждого ученика, развить их индивидуальную активность и помочь им осознать свою уникальность. Арт-технологии также эффективны при работе с замкнутыми детьми и теми, у кого есть трудности в общении и обучении.

Арт-уроки предлагают ученикам нестандартные ситуации, которые они должны решить любыми способами в соответствии с правилами. На таких уроках учащиеся имеют возможность импровизировать, придумывать и выдумывать, предполагать и догадываться. В процессе выполнения задачи, учащиеся могут помогать друг другу, обсуждать, рассуждать и делиться своим мнением.

Данные технологии способствуют развитию творческого потенциала учеников, повышают их эмоциональный тонус и улучшают здоровье. Они позволяют ученикам выразить свои внутренние переживания и мнения без беспокойства о художественных достоинствах своих работ.

Использование арт-технологий на уроках придает им радостные и светлые тона, что влияет на настроение и других уроков. Технологии представляют собой обучение интеллектуальной деятельности через художественное творчество.

Различные виды искусства: музыка, театр, изобразительное искусство – могут быть использованы в арт-технологиях. Например, использование рисунка или коллажа позволяет ученикам выразить свой творческий потенциал и понять идею произведения. Иллюстрации и цитаты помогают создать атмосферу произведения, а

коллажи могут быть использованы для анализа текста или выражения личных ассоциаций и переживаний.

Арт-технологии – это один из способов проведения творческих занятий на уроках литературы. Одним из видов технологий является инсталляция, которая пришла к нам из концептуального искусства. Инсталляция представляет собой пространственную композицию, созданную из различных материалов и форм. Главное отличие инсталляции от других видов искусства заключается в том, что зритель не созерцает ее со стороны, а оказывается внутри нее. Инсталляция является визуальным искусством, которое говорит с нами на языке образов, рассказывая каждому свою историю.

В современной культуре знаки и символы стали неотъемлемой частью нашего сознания. Используя неординарные комбинации, художник может освободить вещи от своей утилитарной функции, придав им символическую значимость. Все это позволяет подросткам создавать свои собственные инсталляции, используя контекст современной культуры.

Другой вид арт-технологий, который можно использовать на уроках литературы, это музыкальные технологии. В.А.Сухомлинский писал: «Музыка – воображение – фантазия – сказка – творчество – такова дорожка, идя по которой ребенок развивает свои духовные силы. Музыкальная мелодия пробуждает у детей яркие представления. Они – ни с чем не сравнимое средство воспитания творческих сил и разума» [1, с.89].

На занятиях с использованием музыки можно проводить импровизацию на различных инструментах, слушать музыку и обсуждать возникшие ассоциации, сочинять рассказы и стихи после прослушивания музыкальных произведений, создание сценария звукового сопровождения рассказа. Также можно подбирать музыкальное сопровождение к художественным произведениям и декламировать их.

Еще один вид арт-технологий – театральные. Они направлены на развитие спонтанности, импровизационности и пластичности. С их помощью дети могут выразить события и переживания ярко и точно. Занятия с использованием театральных арт-технологий включают работу над сценической пластикой, работу с голосом, инсценировку художественных произведений и драматизацию эмоциональных состояний.

Еще один метод, который можно использовать на уроках литературы – изготовление литературных визиток и роликов. Это вид работы, который способствует повышению интереса к личности писателей. Ученики сами определяют содержание и создают их.

В качестве примера можно привести метод применения арт-технологий на обобщающем уроке русского языка по теме «Чередование гласных в корне слова», где ученикам дано задание создать мини-проекты с применением арт-технологии. Одна из групп работала по теме «Чередование гласных в корнях *-раст-(-рац-) – рос-*». Ученик из этой группы составил опорную запись правила на фоне рисунка, чтобы лучше иллюстрировать и запомнить тему.

Другая ученица, которая увлекается рисованием на графическом планшете, решила создать GIF-анимацию растущего растения. Она использовала свои навыки в цифровом искусстве, чтобы нарисовать последовательные изображения, показывающие, как растение прорастает и развивается. Это было великолепным визуальным дополнением к опорной записи и помогло ученикам представить правило чередования гласных в словах.

Третий ученик из этой группы занимался в музыкальной школе и имел опыт работы с музыкой. Он решил добавить звуковое сопровождение к GIF-анимации, создав музыкальную дорожку, которая соответствовала звукам и изображениям в анимации. Это добавило еще большую глубину и эмоциональность к проекту и сделало его еще более захватывающим и запоминающимся для остальных учеников.

В итоге, комбинирование разных арт-технологий – рисунка, GIF-анимации и музыки – помогло сделать проект по теме чередования гласных в корне слова более интересным и запоминающимся для учеников. Каждый участник группы внес определенный вклад в проект, используя свои индивидуальные навыки и интересы. Такой подход к обучению стимулирует творческое мышление и помогает более глубоко понять и запомнить изучаемую тему.

Арт-технологии основаны на деятельностном подходе и соответствуют стандартам нового образования. Они создают условия для творчества, развития, раскрытия потенциала и уверенности в себе у учащихся. Уроки, проводимые с использованием арт-технологий, обладают дидактическим достоинством, так как создают ощущение присутствия и вызывают интерес и желание узнать и увидеть больше.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Андреева Ю. В., Богуславский М. В. В. А. Сухомлинский: педагогика радости познания: монография / Ю. В. Андреева, М. В. Богуславский. – СПб.: Научные технологии, 2024. – 162 с.
2. Бакеева Л.Р. Арт-технологии: специфика применения в образовании. Электронный ресурс: <https://scienceforum.ru/2019/article/2018011490>
3. Леявина К.И., Клименко Г.А. Арт-технологии в образовательном процессе средней школы // В сборнике: Перспективы развития науки и образования: III международная научно-практическая конференция. 2016. – С. 87-90.
4. Степанова А.В., Жданова С.Н. Арт-технологии в социализации учащихся // В сборнике: Современные проблемы и перспективы развития педагогики и психологии сборник материалов 9-ой Международной научно-практической конференции. 2016. – С. 95-98.